

УДК 347.7

DOI 10.5281/zenodo.18950908

Научная статья

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ ПОГЛОЩЕНИЯМ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ КОРПОРАЦИЙ

LEGAL MECHANISMS FOR COUNTERING HOSTILE TAKEOVERS IN THE CORPORATE PROTECTION SYSTEM

КОТИЕВ ИСЛАМ МУХАРБЕКОВИЧ,

Российский государственный социальный университет.

KOTIEV ISLAM MUHARBEKOVICH,

Russian State Social University.

В статье исследуется проблема недружественных поглощений как угрозы корпоративной безопасности в современных экономических условиях. Анализируется понятийный аппарат, разграничиваются категории «рейдерство», «недружественное поглощение» и «корпоративный конфликт». Рассматриваются типичные способы и схемы захвата корпоративного контроля, включая корпоративный шантаж, фальсификацию корпоративных решений и использование института банкротства. Особое внимание уделяется правовым механизмам противодействия: корпоративным (внутренним), административным и судебным способам защиты. Выявляются проблемы правоприменения, связанные с отсутствием легального определения рейдерства, сложностью доказывания и истечением сроков давности. Формулируются выводы о необходимости системного подхода к противодействию недружественным поглощениям и предложения по совершенствованию законодательства.

The article examines the problem of hostile takeovers as a threat to corporate security in modern economic conditions. The conceptual framework is analyzed, the categories of "raiding", "hostile takeover" and "corporate conflict" are distinguished. Typical methods and schemes for seizing corporate control are considered, including corporate blackmail, falsification of corporate decisions and the use of the bankruptcy institution. Special attention is paid to legal mechanisms of counteraction: corporate (internal), administrative and judicial methods of protection. Problems of law enforcement are identified, related to the lack of a legal definition of raiding, the complexity of proof and the expiration of the statute of limitations. Conclusions are formulated about the need for a systematic approach to countering hostile takeovers and proposals for improving legislation.

Ключевые слова: недружественное поглощение, рейдерство, корпоративный захват, корпоративный шантаж, гринмейл, защита корпоративных прав, уголовная ответственность, судебная защита.

Key words: hostile takeover, raiding, corporate seizure, corporate blackmail, greenmail, protection of corporate rights, criminal liability, judicial protection.

Проблема недружественных поглощений сохраняет свою актуальность для российской экономики на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на значительные изменения законодательства и правоприменительной практики, корпоративные захваты

продолжают представлять серьезную угрозу для стабильности и развития бизнеса. Как отмечают исследователи, интерес к данному явлению в научном сообществе периодически угасает, однако сами проблемы предпринимательской деятельности, вызванные этим явлением, не исчезают [7, с. 114]. Более того, в современных условиях, характеризующихся санкционным давлением и уходом части собственников из страны, инструментарий рейдеров расширяется, появляются новые формы и методы захвата корпоративного контроля [3, с. 113].

В правовой доктрине отсутствует единообразное понимание терминов, описывающих рассматриваемое явление. Уголовный кодекс РФ не содержит понятий «рейдерство» и «рейдерский захват», что создает значительные сложности для правоприменения. В ведомственных актах, в частности в Приказе Генпрокуратуры России № 746 от 9 декабря 2022 г., содержится определение преступлений, связанных с недружественным поглощением предприятия, под которыми понимаются деяния, сопряженные с незаконным завладением активами хозяйствующего субъекта, в том числе посредством установления контроля над ним [10]. При этом могут использоваться такие методы, как силовой захват предприятия, внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, завладение имуществом на основании поддельных документов, злоупотребления в сфере банкротства, размывание пакетов акций путем новых эмиссий и создание параллельных советов директоров [6, с. 12].

В научной литературе предпринимаются попытки разграничения смежных понятий. Лянной Г.Г. предлагает рассматривать рейдерство как противоправную деятельность одного лица или группы лиц, направленную на приобретение прав на активы третьих лиц с целью последующего присвоения или спекулятивной продажи, тогда как недружественное поглощение представляет собой совокупность действий, нарушающих корпоративное, гражданское или антимонопольное законодательство, но не обязательно содержащих признаки рейдерства [7, с. 117]. При этом недружественное поглощение может выступать элементом недобросовестной конкурентной борьбы. Такой подход представляется обоснованным, поскольку позволяет дифференцировать степень общественной опасности различных форм передела собственности.

Феномен корпоративного шантажа, или гринмейла, занимает особое место в системе угроз корпоративной безопасности. Как отмечают Головизнин А.М. и Зубрицкий А.Д., корпоративный шантаж представляет собой юридические и фактические деяния в форме злоупотребления правом в корпоративных отношениях с целью получения личной выгоды путем вынуждения остальных участников (акционеров) принимать экономически неверные решения под угрозой невозможности нормального функционирования общества [1, с. 47]. В отличие от уголовно наказуемого вымогательства (blackmail), гринмейл характеризуется действиями, которые акционер формально вправе совершать в силу закона, но реализует их с целью, противоречащей той, для которой эти права были предоставлены. К числу таких действий относятся: подача постоянных судебных исков против компании, инициирование проверок со стороны государственных органов, направление требований о созыве внеочередных собраний, запросы о предоставлении информации в объемах, затрудняющих деятельность общества.

В контексте противодействия недружественным поглощениям важное значение приобретает категория виктимности юридических лиц. Улезько С.И., Шибзухов З.А. и Агаджанян А.В. определяют виктимность предприятия как совокупность характеристик, делающих компанию уязвимой перед недружественными поглощениями, что может выражаться в отсутствии защиты корпоративных прав собственников, недостатках в организационной структуре, финансовой нестабильности [10, с. 419]. К факторам, повышающим виктимность, исследователи относят как внутренние проблемы компании (неэффективная система внутреннего контроля, непрозрачная структура собственности, конфликты среди акционеров), так и

внешние факторы (недостатки законодательства, отсутствие эффективных механизмов защиты прав собственности, низкий уровень правовой грамотности).

Типичные способы реализации рейдерских захватов достаточно подробно исследованы в литературе. Кочедыкова В.М. выделяет такие методы, как внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, создание параллельных органов управления, фальсификация решений общих собраний, неправомерные действия при банкротстве, принуждение к совершению сделки [6, с. 12]. Нередко рейдерские схемы включают комбинацию нескольких методов, что существенно затрудняет их выявление и доказывание. Особую опасность представляет использование механизмов банкротства для захвата активов, когда преднамеренное банкротство инициируется с целью последующего приобретения имущества по заниженной цене.

Существенным фактором, способствующим сохранению рейдерских практик, является возможность использования легальных, на первый взгляд, механизмов для достижения противоправных целей. Ярким примером служит банковское рейдерство, подробно проанализированное Лянным Г.Г. Суть этого явления заключается в том, что кредитные организации в одностороннем порядке повышают процентные ставки по действующим кредитным договорам, а когда заемщик не справляется с возросшей нагрузкой, обращают взыскание на заложенное имущество [7, с. 119]. При этом право кредитора на одностороннее изменение условий договора прямо предусмотрено ст. 821.1 ГК РФ, а утрата обеспечения или ухудшение его условий дает займодавцу право потребовать досрочного возврата кредита. Таким образом, действия, внешне соответствующие закону, могут быть направлены на противоправное завладение активами.

Уголовно-правовые средства противодействия рейдерству включают значительное число составов преступлений. Ключевое значение имеют ст. 159 (мошенничество), ст. 163 (вымогательство), ст. 170.1 (фальсификация ЕГРЮЛ), ст. 179 (принуждение к совершению сделки), ст. 185.5 (фальсификация решения общего собрания), ст. 195-196 (неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство). Однако, как справедливо указывают Майоров А.В. и Зыков А.П., существующая уголовная политика требует системного подхода и совершенствования, поскольку недостаточная правовая база для квалификации рейдерства как преступления сохраняет пробелы в правовом регулировании [8, с. 25].

Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ, дополнивший УК РФ статьями 170.1, 185.5 и 285.3, был призван усилить ответственность за рейдерские захваты [11]. Как указано в справке Государственно-правового управления, дополнение Кодекса указанными нормами позволило привлекать рейдеров к уголовной ответственности уже на начальных этапах захвата, упреждая наступление последствий, при которых истребование захваченного имущества ограничено институтом защиты добросовестного приобретателя. Тем не менее правоприменительная практика выявила сохраняющиеся проблемы. Главная из них, по мнению практикующих юристов, связана с тем, что рейдерский захват всегда сопровождается документальным оформлением перехода права на активы, создающим видимость нормальных гражданских правоотношений [8, с. 26]. Поддельные документы предоставляются суду, который признает их надлежащими доказательствами, после чего правоохранительные органы оказываются связанными положениями ст. 90 УПК РФ о преюдиции.

Дополнительную сложность создают сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Многие преступления, связанные с рейдерством, относятся к категории небольшой или средней тяжести, что предполагает сроки давности от двух до шести лет. Учитывая сложность доказывания и длительность досудебного производства, виновные лица с высокой долей вероятности могут избежать ответственности ввиду истечения сроков [5, с. 34]. Статистические данные подтверждают эту проблему: в 2022 г. всего пять человек осуждено по ст. 179 УК РФ, двое — по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ни одного — по ст. 170 УК РФ.

Наряду с уголовно-правовыми механизмами, важное значение имеют корпоративные (внутренние) способы защиты. Елкин С.Е. и Елкина О.С. обосновывают, что безопасность корпоративной структуры должна быть основана на разделении имущества на доли и закреплении их в собственности других фирм, использовании реорганизации компании как защитного механизма, внедрении режима конфиденциальности информации и постоянном мониторинге уровня надежности действий сотрудников [4, с. 68]. Среди эффективных инструментов противодействия рейдерству Грунин А.А. выделяет передачу активов в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), построение грамотной корпоративной структуры, создание многофункциональной службы безопасности и проведение независимых проверок [3, с. 115]. Эти меры позволяют существенно снизить виктимность предприятия и затруднить реализацию рейдерских схем.

Мировой опыт противодействия недружественным поглощениям предлагает широкий спектр защитных механизмов. Горбунов С.В., анализируя зарубежную практику, выделяет как реактивные, так и превентивные стратегии корпоративной обороны, включая стратегию «зеленой почты» (greenmail), «отравленных пилюль» (poison pills), «белого рыцаря» (white knight), «золотых парашютов» (golden parachutes) и структур с двойным классом акций (dual-class share structures) [2, с. 110]. В российских условиях применение этих механизмов ограничено особенностями корпоративного законодательства и правоприменительной практики. Так, институт «отравленных пилюль», широко распространенный в англосаксонской системе, в российских реалиях может быть признан злоупотреблением правом [9, с. 48].

Особого внимания заслуживает проблема корпоративного шантажа как формы злоупотребления правом. В российском законодательстве отсутствуют специальные нормы, направленные на противодействие гринмейлу, что позволяет недобросовестным акционерам использовать предоставленные законом права для оказания давления на общество. Головизнин А.М. и Зубрицкий А.Д. предлагают внести изменения в ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», ограничивающие право участника на получение информации в случае злоупотребления этим правом [1, с. 51]. Позитивные изменения в этой сфере уже происходят: судебная практика постепенно вырабатывает критерии недобросовестности, а законодатель вводит механизмы, затрудняющие использование корпоративных прав в целях, не связанных с защитой законных интересов.

Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд выводов. Во-первых, недружественное поглощение представляет собой сложное социально-правовое явление, требующее комплексного подхода к противодействию. Отсутствие легального определения рейдерства создает существенные препятствия для единообразного применения законодательства. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть вопрос о закреплении в уголовном законе понятия рейдерского захвата либо о разработке и принятии специального закона о противодействии недружественным поглощениям.

Во-вторых, эффективность уголовно-правовых средств противодействия рейдерству остается недостаточной. Основные проблемы связаны с преюдициальным значением судебных актов, принятых по гражданским делам о признании сделок действительными, а также с длительностью досудебного производства и истечением сроков давности. Требуется совершенствование уголовно-процессуального законодательства в части возможности преодоления преюдиции при наличии достаточных данных о подложности документов, а также оптимизация сроков производства по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

В-третьих, важнейшее значение имеют превентивные меры защиты, реализуемые на корпоративном уровне. Построение прозрачной структуры собственности, использование механизмов ЗПИФ, внедрение эффективной системы внутреннего контроля, ограничение доступа к конфиденциальной информации — все эти меры способны существенно снизить

виктимность предприятия. При этом высокая виктимность юридического лица принуждает его руководство к поиску и внедрению механизмов защиты, что в конечном счете может работать как предотвращающее средство против рейдерских атак.

В-четвертых, требует дальнейшего совершенствования законодательство о корпоративном шантаже. Необходимо формирование судебной практики, признающей злоупотреблением правом действия миноритарных акционеров, направленные не на защиту своих прав, а на получение необоснованной выгоды путем давления на общество. Целесообразно также рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство, предоставляющих обществу право отказать в предоставлении информации при наличии доказательств недобросовестности акционера.

Таким образом, противодействие недружественным поглощениям требует интеграции научных, законодательных и практических усилий. Только системный подход, сочетающий совершенствование уголовного и корпоративного законодательства, повышение эффективности правоприменительной практики и внедрение превентивных механизмов на уровне корпоративного управления, может существенно повысить безопасность предпринимательской деятельности и стабильность экономической системы в Российской Федерации. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на анализ эффективности существующих защитных механизмов и разработку новых инструментов противодействия рейдерству, учитывающих современные экономические реалии и тенденции развития корпоративных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Головизнин А.М., Зубрицкий А.Д. Корпоративный шантаж как одна из форм злоупотребления корпоративным правом и способы борьбы с ним // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. №12-2 (40). 2019, С. 137–142.
2. Горбунов С.В. Мировой опыт в сфере противодействия практике недружественного поглощения // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2025. № 5. С. 107–114. DOI 10.24412/2220-2404-2025-5-8.
3. Грунин А.А. Управленческие решения как ответ современным формам рейдерских захватов // Управленческий учет. 2025. № 8. С. 112–119.
4. Елкин С.Е., Елкина О.С. Эффективное управление организацией при угрозе рейдерства // Вестник МГПУ. Серия «Экономика». 2025. Т. 1, № 43. С. 62–76. DOI 10.24412/2312-6647-2025-143-62-76.
5. Кондраткова Н.В., Дмитриевский В.С. К вопросу о противодействии рейдерству в России // Российский следователь. 2020. № 9. С. 32–36. DOI 10.18572/1812-3783-2020-9-32-36.
6. Кочедыкова В.М. Наиболее распространенные способы реализации рейдерских захватов собственности // Российский следователь. 2023. № 8. С. 11–14.
7. Лянной Г.Г. Банковское рейдерство как новая угроза безопасности предпринимательской деятельности в России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. Т. 2, № 102. С. 114–121. DOI 10.35750/2071-8284-2024-2-114-121.
8. Майоров А.В., Зыков А.П. Противодействие криминальному рейдерству в Российской Федерации: современные тенденции уголовной политики // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2025. Т. 72, № 2. С. 22–29.
9. Патласов О.Ю., Сергиенко О.В. Рейдерский захват: виды, технологии, методы противодействия // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2010. № 6. С. 39–54.
10. Улезько С.И., Шибзухов З.А., Агаджанян А.В. Криминальная виктимность юридических лиц // Аграрное и земельное право. 2025. № 2. С. 418–420. DOI 10.47643/1815-1329_2025_2_418.
11. Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» //

Собрание законодательства РФ. 2010. № 27. Ст. 3431. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102108/ (дата обращения: 15.02.2026).

Поступила в редакцию: 02.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© *Котиев И. М., 2026.*